

KOREYS VA O'ZBEK TILLARIDA TEJAM HODISASINING O'RGANILISHI

Shermatova Shahnoza Abduljalol qizi

Samarqand davlat chet tillar instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada koreys va o'zbek tillarida tejam hodisasining o'rganilishiga bag'ishlangan bo'lib, unda koreys tili va o'zbek tili tejam haqida so'z boradi. Koreys tili va o'zbek tillarida tejam hodisasining o'rganilishi, tilshunoslarning tadqiqot ishlari, qaysi tilshunoslar o'rgananligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: tejam, qisqaruv, qisqargan formalar, 줄임말, 준말, 약어 va 두자어.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7608027>

A STUDY OF THE PHENOMENON OF ECONOMY IN KOREAN AND UZBEK LANGUAGES

Annotation: This article is devoted to the study of the phenomenon of economy in korean and Uzbek languages, The study of the phenomenon of economy in korean and uzbek languages, research works of linguists and who studied them are discussed.

Tildagi tejam tamoyili so'zlovchi (individ)ning ruhiy, psixofiziologik quvvatini til birliklarini qisqartirish, tushirib qoldirish orqali tejash, kommunikatsiyaga ketadigan vaqtni kamaytirish, tildagi ortiqchalikni bartaraf etish ehtiyojidan kelib chiqib, zohir bo'ladigan umumlisoniy qonuniyat. Op keling (olib keling), buyam (bu ham), qong (qoling) kabi hodisa bunga misol bo'ladi. Tejamkorlikning fonetik, morfologik ko'rinishi mavjud. Morfologik tejam asosida fonetik tejam yotadi. Yirik-irik, yigit-igit, yiroq-iroq qisqaruv fonetik tejamga misol. Olib ber - ober, bizim - bizning, sizing - sizning kabilar morfologik qisqaruvga misol. Olib ber - ober, bizim - bizning, sizing - sizning tejalishlari – nutqiy qisqaruv.

Tejam o'z maqomiga ko'ra yo lisoniy, yo nutqiy bo'lishi mumkin. Masalan, jo'nalish kelishigi shakli dastlab [-qaru] ko'rinishida bo'lgan, bugungi kunda u qisqarib, [-ga] shakliga kelib qolgan. Bu – tejamning lisoniylashuvi. Olib ,er - ober, bizim - bizning, sizing - sizning tejalishi nutqiy qisqaruv. Chunki, masalan, sizing so'zshaklidagi (-ing) lisonda [-ning] shaklida yashaydi. Tilshunoslikda faqat nutqiy qisqaruvlarnigina tejam sifatida tan olishga moyillik kuchli.

Tejam o'z mohiyatiga ko'ra nutqiy aloqani osonlashtirishga xizmat qiladi, biroq axborot ko'lamiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. [R.Sayfullayeva, B.Mengliyev, G.Boqiyeva:2010:135]

Kishilik jamiyatida tilga oid bilimlar paydo bo'la boshlagan paytlarda qadimgi ajdodlarimizda til yoki tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqishni aynan o'sha o'zgarishlar uyg'otgan bo'lishi mumkin. Tilning lug'at tarkibi boyishi: yangi so'zlar, iboralar, tasviriy vositalar paydo bo'lishi, "eski" so'z va formalarning unutilishi, leksik-semantik

differentiatsiya, tovushlar va soʻzlarning baʼzi qismlarining tushirib qoldirilishi - bularning hammasi inson avlodlari koʻz oʻngida roʻy berib turdi va ajdodlarimizda tilni ilmiy oʻrganishga boʻlgan qiziqishni kuchaytirdi. Ayniqsa, til sistemasining tafakkur formalaridan biri boʻlmish tushuncha bilan bogʻlik boʻlgan birligi - soʻzda yuz bergan struktural oʻzgarishlar jamiyat aʼzolari va eng qadimgi tilshunoslar eʼtiboridan chetda qolmadi.

XI asrning buyuk lingvisti Maxmud Qoshgʻariy ham oʻsha davrdagi turkiy qabila va elatlarning tilida soʻzlarning qisqargan formalari uchrashini koʻrsatib oʻtgan edi: "... turklar «u odam uyiga hadeb ketaveradigan» maʼnosida (ol ewge baragʻan ol desalar, oʻgʻuzlar shu maʼnoda ol ewge baran ol deytilar. Turklar «u odam qulini hadeb uraveradigan» maʼnosida ol er qulini uragʻan ol desalar, oʻgʻuzlar shu gapdagi uragʻan soʻzini uran deb talaffuz qiladilar».

Tillarda yuz bergan oʻzgarishlarning koʻlami osha borgan sari va XIX asrga kelib "ilmiy tilshunoslik" (atama V.A.Zvyaginsevniki) darajasiga koʻtarilgan til ilmiga oid maʼlumotlar koʻpaygan sayin turli tillarda yuz beruvchi til birliklarining qisqarish hollarini maxsus tekshirish ehtiyoji tugʻildi va natijada XIX asrning ikkinchi yarmiga kelib bu haqida alohida tadqiqotlar vujudga kela boshladi. Oʻzbek tilshunoslikda til birliklari qisqaruviga oʻzbek tilining dastlabki tavsifiy, ilmiy grammatikalari yaratilgan paytlardayoq eʼtibor berilgan edi. Oʻzbek tilida tovush tushishi natijasida soʻzlar, soʻz formalari va affikslarning qisqargan variantlari vujudga kelishi haqidagi qaydlar V.N. Nalivkin N.P.Ostroumov, A.Fitrat, Ye.D.Polivanov, A.N.Kononov, O.Usmon, F.Kamol, A.Gʻulomov, V. V.Reshetov, F.Abdullaev, S.Mugallibov, S.A.Ferdous, A.M.Shcherbak, A.Ishaev, X.D.Doniyorov, R-K-Kungurov, S.Otamirzaeva, A.A.Maxmudov, A.Nurmonov hamda boshqa koʻplab tadqiqotchilarning asarlarida uchraydi va muammoning turli jihatlariga doir fikr-mulohazalar bildiriladi.

Oʻzbek tili yaruslarida namoyon boʻluvchi qisqaruv koʻrinishlari A.N.Kononovning "Grammatika sovremennogo uzbekskogo literaturnogo yazika" nomli fundamental tadqiqotida keng aks ettirilganini alohida qayd etish lozim.

V.V.Reshetovning "Oʻzbekskiy yazik, chast I, Vvedenie, fonetika" sarlavhasi ostida nashr etilgan kitobi oʻz vaqtida tilshunosligimizning oʻzbek tili fonetikasini oʻrganishda erishgan jiddiy yutuqlaridan biri, deb hisoblash mumkin. Ushbu tadqiqotda oʻzbek tili unilari va undoshlariga batafsil xarakteristika berish bilan birga ularning reduksiyaga uchrashi va tushib qolishi xam adabiy til va sheva materiallarida koʻrsatib berilgan. Kitobning "Foneticheskaya struktura slova" bobida esa qisqaruv hodisasi xususida qimmatli maʼlumotlarga duch kelamiz

"Tortilgan formalar»ning vujudga kelishi sabablari xususida mulohaza yurita turib, V.V.Reshetov "qisqargan formalar tilda talaffuzni maksimal osonlashtirish va unga oz quvvat sarflashga intilish tufayli yuz beradi", deb xulosa chiqaradi. orasidagi) undoshlarning, tushishi natijasida vujudga kelgan kiskargan formalardir".

Oʻzbek tili fonetikasi muammolari bilan uzoq yillar shugʻullangan A.A.Maxmudovning "Slovesnoe udarenie v uzbekskom yazыke" ,"Glasnye uzbekskogo yazыka", "Sonornye uzbekskogo yazыka" , "Soglasnye uzbekskogo yazыka" kabi tadqiqotlari oʻzbek tili tovushlarining turli pozitsiyalardagi (soʻz boshi, soʻz oʻrtasi, soʻz oxiri) akustik- fiziologik xarakteristikasi ochib beriladi, urgʻu koʻchishi bilan bogʻlik fonetik hodisalar taxlil etib beriladi va xokazo. [J.Eltazarov: 2004:12]

Bugungi kunda mamlakatamizning taniqli tilshunos-olimlaridan biri D.Nurmonov o'zining dastlabki yirik tadqiqoti - nomzodlik dissertatsiyasini fonetik qisqaruvga bog'ishlagan edi. Olimning "O'zbek tilining fonetik o'zgarishlarida ekonomiya prinsiplari" mavzusida bundan 30 yil ilgari himoya bag'ishlangan dissertatsiya fikrimizga dalil bo'la oladi.

Qisqaruv xodisasining stilistik xususiyatlariga oid qaydlarni R.K.Kungurov va F.Abdullaevlarning ishlarida kuzatish mumkin. Jumladan, R.Ko'ng'urov ko'plik, kelishik, egatik kategoriyalari ko'rsatkichlarining qisqartirib qo'llanishi va ba'zi hollarda ayrim kelishik, egalik affikslarining belgisiz qo'llanishi stilistik maqsadlar bilan bog'liq ekanini qayd etadi.

F.Abdullaevning "Kishi otlarini qisqartirish usullari" maqolasi bilan antroponimlar qisqaruvini stilistik planda o'rganish boshlandi. Muallif o'zbek tilida kishi otlarini qisqartirish erkalash, kichraytirish, yaqinlikni ifodalash kabi shart-sharoitlar bilan bog'liqligini ta'kidlaydi.

Shuningdek, U.Tursunov, J.Muxtorovlarning "Hozirgi o'zbek adabiy tili", mualliflar guruhining "Hozirgi o'zbek adabiy tili" kabi darsliklarida ham tovush tushishi xususida ba'zi qaydlar uchraydi.

Koreys tilida qisqartma so'zlar ikki xil nomlanadi. Bular 줄임말(준말) va 약어 bo'lib, ikkalasini orasida farq bor. 줄임말(준말) barcha qisqartma so'zlar bo'lib, 약어 faqat bosh harflardan tuzilgan qisqartma so'zlarga aytiladi. Koreys tilida 줄임말(준말) qisqaruv haqida qilingan tadqiqotlar orasida Min-seop Woo (우민섭) (1974), Seung-myung Li (이승명) (1987), Cheol-ui Song (송철의) (1993), Geum-hyeon Moon (문금현)(2000), Li Ji Yang (이지양) (2003), Choi Xyong Yong (최형용) (2003), Chjon Xi Chan (정희창) (2004), Li Soyong (이소영)(1996), Li Chje Xyon (이재현) (2005), Gimxae Yen (김해연)(2007)ning tadqiqotlarini kiritishimiz mumkin. [지도교수 조현용:2015:12]

Woo Min-seop (우민섭) (1974) 약어 (qisqartmalar) va 준말 (qisqartma) atamalarini bir xil tushncha deb ko'rsatib, , 광의의 약어 (keng ma'nodagi qisqartma) va 협의의 약어 (tor ma'nodagi qisqartma) qisqartmalarga ajratgan. U qisqartmalarining turlarini beshga

1. 생략 (qisqarishi) (단일어의 생략(sodda so'zlarni qisqarishi, 복합어의 생략 (qo'shma so'zlarni qisqarishi), 조사의 생략 (qo'shimchalarning qisqarishi), 어미의 생략 (so'z oxiri qisqarishi);
2. 탈락 (tushish) (자음탈락 (undosh tovushning tushishi), 모음탈락(unli tovushning tushishi));
3. 변이 (o'zgarish);
4. 축약 (qisqartma);
5. 생략과 변이(qisqarish va o'zgarish)ga bo'lib tushuntirgan.

Seung-myung Li (이승명) (1987) qisqaruvni bo'g'in yoki shaklni qisqartirish nuqtai nazaridan ikki bo'g'indan ortiq so'zni undan kichik birlikka qisqarishi deb bo'gin qisqarishi (음절말), fonema qisqarishi (음운 줄임말), qisqargan so'z (자른말)larni ajratgan.

Cheol-ui Song (송철의)(1993) qisqaruv tushunchaga aniq ta'rif bermay, mazmuni va qamrovi juda kengligi uchun uni lingvistik atam sifatida belgilash uchun qisqaruvning

ko‘lamini toraytirish kerak deb aytgan. Bunga qisqaruv bilan bog‘liq tushuncha sifatida ‘두자어 (acronym-bosh harflardan tuzilgan qisqartma so‘z), 융합형 (birlashish), 혼효형(almashtirish)lar orasidagi farqlarni ajratib, qisqaruv va morforologiya fonologiyaning aloqasini aniqlab, qisqaruvga ta‘rif berdi. Ya‘ni qisqaruv bir guruhga birlashtirilishi mumkin bo‘lgan so‘z yoki bo‘g‘inlar ma‘no o‘zgarishiga olib kelmasdan, ikki bo‘g‘inni bir bo‘g‘inga qisqartirish natijasida hosil bo‘lgan so‘z shakli deb ta‘riflaydi.

Li Soyong이소영(1996) qisqaruv hodisasi yozma nuqtqqa qaraganda og‘zaki nutqqa ko‘p uchrashini, og‘zaki nutqda u kichik fonema, bo‘g‘inda esa u katta komponent, so‘z birikmasi bo‘lishi mumkin deb aytad. Uning aytishicha qisqaruv hodisasini og‘zaki hosil bo‘lishini ko‘p uchratishimiz mumkin. Misol uchun:

다음-답,
우리 엄마 - 올엄마
여기 있다- 였다,
어디다- 어따(얼다)

Geum-hyeon Moon (문금현) (2000) koreys tilidagi og‘zaki nutqdagi fonologik va grammatik lug‘atlarning xususiyatlarini og‘zaki matnlardan foyalangan holda o‘rganadi va oldingi tadqiqotlarda 약어 atamasida qaraganda 준말 atamasidan ko‘proq foylanadi. Lekin lug‘atlarni o‘rganganda sodda so‘zlar, qo‘shma so‘zlar, yasama so‘zlar, iboralar haqida ta‘kidlab o‘tilgani haqida, lekin qisqartma so‘zlar haqida ma‘lumotlar berilmaganligini aytib o‘tadi.

Li Jiyang (이지양) (2003) qisqartmalarni tizimlashtirish jarayonida shu paytgacha qisqartmaga e‘tibor berilmaganligi sababli ko‘plab to‘siqlar mavjudligini ko‘rib, sodda so‘z sifatida aytib, qisqartmalarni tizimli tushuntirishga harakat qilgan. Oldingi tadqiqotlarga asoslanib, qisqartmani ta‘rifini “so‘z yoki sintagmatik aloqani amalga oshiradigan fonologik-morfologik ifodalar natijasida yaxlit munosabat hosil qiluvchi so‘z” deb ta‘riflagan. Shunga asoslanib qisqartma so‘zlar hodisasi jarayoni butun dunyo bo‘ylab muhokama qilinib, xususiyatlari tushuntirildi.

Adabiyotlar ro‘yxati (References)

1. Eltazarov. J. D. Tildagi tejamlilik tamoyili va qisqaruv. – S.2004.
2. R.Sayfullayeva, B.Mengliyev, G.Boqiyeva. Hozirgi o‘zbek adabiy tili.-T.2010.
3. Sh.Shoabdurahmonov va boshqalar. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. –Toshkent, O‘qituvchi. 1980.
4. Qudrat Musayev. Tarjima nazariyasi. –Toshkent, Fan. 2005.
4. Nurmonov A., Mahmudov N. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent, Ilm Ziyo. 2010.
5. Баёнханова, Ирода Фуркатовна (2022). ХИКМАТ АРБОБЛАРИНИНГ ТУРЛИ ТИЛДАГИ МУЛОҚОТ ОДОБИНИ ИФОДАЛОВЧИ МАҚОЛЛАР ҲАҚИДАГИ ФИКРЛАРИ (ЎЗБЕК ВА КОРЕЙС ТИЛЛАРИ МИСОЛИДА).. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 24), 555-565.
6. 중국인 학습자를 위한 줄임말에 대한 대조 연구 -한국어 줄임말과 중국어 약어 대조. 지도교수 조현용.경희대학교 대학원 국어국문학과 강훈. 2015년 8월.

7. 공영근,구본관.우리말 문법론.2011.
8. Ирода Фуркатовна Баёнханова (2022). КОРЕЙС ВА ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ПАРЕМИОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ ҚИЁСЛАБ ЎРГАНИШИ. Scientific progress, 3 (3), 265-269.
9. Eshimova, Sharofat Kenjaboyevna (2022). KOREYS BADIİY ADABIYOTIDA PERSONIFIKATSIYANING IFODALANISHI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 24), 356-364.

